

KREATIV FIKRLASHNING RIVOJLANTIRISHDA MAXSUS TRENINGLARNING SAMARADORLIGI: TEST NATIJALARINI TAHLIL

Akbarova Diloromxon Uktamjonovna

Qo'qon universiteti Andijon filiali

Psixologiya yo'nalishi 1-bosqich 25-08 guruh talabasi

Xalimjanov Abduqunduz Rahimjon o'g'li

“Kompyuter Injining va raqamli texnologiyalar”

kafedra o'qituvchisi

Email: xalimjonov1234@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17638085>

Annotatsiya: Mazkur maqolada talabalarda kreativ fikrlashni rivojlantirishda maxsus treninglarning samaradorligi ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqot davomida eksperimental va nazorat guruhlari o'rtasida o'tkazilgan test natijalari solishtirilib, trening mashg'ulotlarining ijodiy tafakkurni faollashtirishdagi o'rni aniqlangan. Maxsus tuzilgan trening dasturlari ishtirokchilar tafakkurining moslashuvchanligi, original g'oya yaratish qobiliyati va muammoli vaziyatlarda nostandart yechim topish ko'nikmalariga ijobiy ta'sir ko'rsatgani kuzatilgan. To'g'ri tanlangan metodikalar orqali ijodiy tafakkurni o'stirish va insonning shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatish mumkin.

Kalit so'zlar: kreativ fikrlash, maxsus treninglar, test tahlillari, tafakkurning moslashuvchanligi, muammoli vaziyatlar

O'zbek mutafakkirlari ijodiy tafakkur va qobiliyatni rivojlantirish bo'yicha muhim g'oyalarni ilgari surishgan. Farobiy nazariy tafakkur va amaliy tafakkur uyg'unligi haqida fikr bildirgan, Navoiy esa ijodiy tafakkur uchun til va so'z san'atining ahamiyatini ko'rsatgan. Ibn Sino va Beruniy ilmiy ijodiy fikrlashni asoslab bergan bo'lsa, Ahmad Yassaviy va Manguberdi ijodiy qobiliyatning amaliy jihatlariga urg'u bergan. Farobiy inson aqlini rivojlantirishni ijodiy tafakkurning asosiy sharti deb hisoblagan. Ijodiy tafakkur insonning nazariy aql va amaliy aql o'rtasidagi uyg'unlik orqali rivojlanishini tushuntirgan. “Fozil odamlar shahri” asarida inson faqat ilm va fikrlash orqali komillikka erishishi mumkinligini ta'kidlagan. Ijodiy qobiliyat va psixologik treninglar bo'yicha ko'plab chet el olimlari tadqiqotlar olib borgan. Bulardan: Guilford ijodiy qobiliyatni o'lchash uchun “Divergent fikrlash” konsepsiyasini ilgari surdi. U inson tafakkuri bir yo'nalishda cheklanmasligi, balki turli xil yechimlarni topishga intilishi lozimligini ta'kidladi. Zamonaviy dunyo taraqqiyotiga moslashtirish maqsadida umumta'lim muassasalarida kreativ fikrlay oladigan va kreativ o'qitish sifatini oshirish, darsliklar va o'quv qo'llanmalarni kreativ ta'dim texnologiyalari asosida takomillashtirish, oliy ta'lim muassasalarida o'qitishning integrativ prinsiplarini

joriy etish, kreativ ta'lim bozorida talab yuqori bo'lgan mutaxassisliklar bo'yicha kreativ fikrlovchi kadrlar tayyorlashni yo'lga qo'yish, iqtidorli yoshlarni aniqlash, ularning mahalliy va xalqaro fan olimpiadalarida muvaffaqiyatli ishtirok etishi va sovrinli o'rinlar egallashiga erishish kabi vazifalar bajarilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026-yillarda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risidagi 2022-yil 11-may, PF-134-son farmonida Maktab o'quvchilarining bilimi va ko'nikmalarini shakllantirish, ularni milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik ruhida tarbiyalash, o'qituvchi kasbi nufuzini va pedagoglarning sifat tarkibini oshirish, darsliklar va o'quv metodik majmualarni zamon talablari asosida takomillashtirish, maktab ta'limi muassasalarining xalqaro standartlarga javob beradigan zamonaviy modellarini barpo etish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha farmonlar qabul qilindi.

Shaxsda kreativlik sifatlarini rivojlantirish jarayonining umumiy mohiyatini to'laqonli anglash uchun dastlab "kreativlik" tushunchasining ma'nosini tushunib olish talab etiladi. Ken Robinsonning fikriga ko'ra, "kreativlik – o'z qiymatiga ega original g'oyalar majmui" (Azzam, 2009 y.) sanaladi. Gardner esa o'z tadqiqotlarida tushunchani shunday izohlaydi: "kreativlik – shaxs tomonidan amalga oshiriladigan amaliy harakat bo'lib, u o'zida muayyan yangilikni aks ettirishi va ma'lum amaliy qiymatga ega bo'lishi lozim". Emebayl (1989 y.)ning yondashuvi nuqtai nazaridan ifodalansa, kreativlik "muayyan soha bo'yicha o'zlashtirilgan puxta bilimlar bilan birga yuqori darajada noodatdiy ko'nikmalarga ham ega bo'lish". Biroq, o'quv yilining oxiriga kelib oliy ta'lim muassasalarida talabalarning fanlarni o'zlashtirishlarida yuqori darajadagi ijobiy natijalar kuzatilmayapti. Ko'plab talabalarning ta'lim olishga nisbatan qiziqishi yo'qolgan. Buning natijasida o'qituvchilar ham avvalgidek zavqu shavq bilan kasbiy faoliyatni tashkil etishni o'ylashmayapti. Ta'lim tizimini boshqaruvchi organlar ta'lim olishga nisbatan xohish-istagi bo'lmagan talabalar, bu kabi ta'lim oluvchilarni o'qitishni istamayotgan o'qituvchilar faoliyatini o'zgartirish borasida yangidan-yangi chora-tadbirlar belgilasa-da, ahvol o'zgarishsiz qolmoqda. Shaxs va uning psixologik o'ziga xosligi kreativlikning asosiy aspekti ekanligi, shaxsga va uning motivatsion chizgilariga urg'u berilishi bilan tasniflanadi. Intellektual faktorlarni ta'limiy yo'nalishlarda qo'llanilishida, kreativlikni o'rganish, baholashda 1950-yillarda J. Gilford va uningizdoshlari 16 ta gipotetik intellektual qobiliyatni ajratib ko'rsatadilar. Ular orasida:

- fikrning turliligi (ma'lumvaqt oraliqidagi g'oyalarning miqdori),
- fikrning (bir g'oyadan ikkinchisiga ko'cha olishi) originalligi (o'ziga xoslik),

- umume'tirof etilgan qarashlardan farq qiluvchi g'oyani yaratish qobiliyati),
- qiziquvchanlik (o'zini o'rab turgan olamdagi muammolarga ta'sirchanlik),
- gipoteza qilish qobiliyati (reaksiyaning stimuldanda mantiqiy mustaqilligi),
- fantastikali (stimul va reaksiya orasidagi mantiqiy bog'liqlikning borliq hayotdan butunlay uzilganligi).

Treningga ta'rif berish yoki uni tushuntirishda turli mualliflar tomonidan turlicha 5 yondashuvlar mavjuddir. Masalan, G.J.Makshanov «Trening - bu amaliy psixologiyaning faol metodlariga asoslangan psixologik ta'sir amaliyotidir» deydi. S.V. Petrushina esa bu atamaga quyidagicha tavsif beradi: "Trening - ijtimoiy-psixologik kompetentlikni rivojlanishiga qaratilgan guruhii amaliy psixologiya sohasidir". O.Gorbushinaning fikriga ko'ra, "Trening - bu shaxsni o'zgartirishga qaratilgan va hissiyotlarga boy bo'lgan mashg'ulotdir" Treningni klassik psixologiya yo'nalishiga ko'ra ma'nosi shunday: "Shaxsning o'zini anglashi, guruhlarda shaxslararo munosabatlar va muloqotga kirishish ko'nikma va malakalarini shakllantirishga qaratilgan guruhii metodlar yig'indisidan iborat bo'lgan mashg'ulot". Treningni psixologik ta'sir sifatida qaragan L.A.Petrovskaya shunday ta'riflaydi: "Butun bir trening mashg'uloti yoki har bir alohida mashg'ulot o'zaro ta'sirlardan iborat bo'padi. O'zaro ta'sir metodlari guruh^oki shaxsda ma'lum bir o'zgarishlarni hosil qilishga yo'naltirilgandir". Trening atamasini tushuntirishda quyidagicha qarashlar ham mavjuddir; Trening tushunchasi ta'lim, rivojlanish va o'qitish tushunchalari yordamida aniqlashtiriladi. O'qitish va trening tushunchalarini bir-biri bilan aralnshtirish kerakmas, lekin ayrim paytda trening o'qitishning ma'lum bir shakli Imoblansa, ba'zida esa o'qitishni treninglar orqali amalga oshirilishi ko'pchilik tomomdan tan olinadi. Shulami hisobga olgan holda, trening tushunchasini o'qitish, rivojlanish kabi tushunchalar bilan uzviy bog'liq ekanligini ta'kidlash mumkin. Shunday ekan, trening o'qitishning bir usuli sifatida rasmiy ta'limning O'rnini bosish uchun enias, balki uni to'ldirish uchun xizmat qiladi. Agar treningni mashq sifatida tushunilsa, u holda ta'limiy faollikning shakllaridan biri hisoblanadi va ta'lim dasturiga kirib boradi. Aynan shu ma'noda u oliy ta'limdan keyingi ta'limning turli tizimlurkla ham keng qo'llaniladi. Ammo sof psixologik ma'noda psixologik treninglar yuzasidan ish olib borgan mutaxassislarining fikrlari boshqacharoq bo'ladi, ularning aksuriyasi trening mashg'ulotlari o'yin va mashqlar orqali amalga oshirilishiga huiuda trening jarayonida ko'nikma, malakalar hosil qilinishiga e'tibor qaratganlar. Jumladan, I Vachkovning fikriga ko'ra, "Shaxsni barkamollashtiruvchi treninglar - bu psixologik ta'simning ma'lum bir yo'nalishi bo'ladi, guruhii ishning faol usullarini qodlash asosida o'tkaziladi". Devid Li esa:

“Trening tushunchasining mohiyatini “Guruhiy treninglar - ikki yoki undan ortiq kishilar ishtirok etadigan va ishtirokchilarda bilim, ko‘nikma va malakalar hosil qilishga qaratilgan har qanday larayondir”, deb tushuntiradi. Psixologiya tarixida trening o‘qi-tishning keng tarqalgan shakli faol ijtimoiy-psi- xoogik treninglar bo‘lib, L.A.Petrovs- kiy ijtimoiy-psixgik treningga ta‘rif berar ekan, uni quyidagicha izohlaydi: “Trening - shaxslararo munosabatlardagi ijtimoiy ustanovkalar, tajribalar, bilim, ko‘nikma va malakalami rivojlantirishga qaratilgandir, shuningdek, u muloqotda kompetentlikni rivojlantirish vositasi hamdir” G.A.Kovalev esa treningni “...ijtimoiy psixologik o‘qitishning aktiv ijtimoiy didaktik yo‘nalishidir”, deb ta‘riflaydi. Trening — guruhiy ishlashning faqatgina informasiyalar almashishning intensiv shakli bo‘lib qolmasdan, balki ishtirokchilarda shaxsiy tajriba va amaliy ko‘nikmalami shakllantirishga yo‘naltirilgan mashg‘ulotdir. Trening jarayonida turli xil muammo va vaziyatlami “o‘ynash” natijasida bu vaziyatlami tahlil qilish, o‘ziga xos tajribaga ega bo‘lish asnosida ishtirokchilar hayotdagi ayni shu vaziyatlarda nima qilish kerakligini anglab oladilar. Trening termini ingliz tilidagi “train”, “training” so‘zlaridan olingan bo‘lib, ko‘plab ma‘nolarga ega, ya‘ni: o‘qitmoq, tarbiyalamoq, mashq (trenirovka) qilmoq kabi ma‘nolarga ega. Xuddi shunday ko‘p ma‘nolilik treningning ilmiy talqiniga aynan mos keladi. PISA 2022 o‘quvchilarning kreativ fikrlashlarini xalqaro miqyosda baholash dasturi mutasaddilarini dalillarga asoslangan qarorlar chiqarishga imkon beruvchi ishonchli, amaliy va huquqiy baholash vositalari bilan ta‘minlaydi. Olingan natijalar ta‘lim berish orqali mazkur muhim kompetensiyani rivojlantirishning usullari va ahamiyati bo‘yicha keng ijtimoiy muhokamalarga imkon yaratadi. PISA doirasida olib borilayotgan ishlar Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) tomonidan amalga oshirilayotgan kreativ fikrlashni rivojlantiradigan yangi uslubda o‘qitishni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan boshqa loyihalar bilan uzviylik hisoblanadi. O‘tgan bir necha yillar mobaynida, OECD tasarrufidagi Ta‘lim tadqiqotlari va innovatsiyalar markazi (CERI) avvalgi natijalarni rag‘batlantirgan holda ijodiy hamda tanqidiy fikrlashni o‘qitish va baholash usullari bo‘yicha o‘n bitta mamlakatda olib borilayotgan tadqiqotlarda yetakchilik qilmoqda. Boshqa qobiliyatlar kabi kreativ fikrlash qobiliyati amaliy va maqsadli yondashuvlar orqali rivojlantirilishi mumkin (Lukas va Spenser, 2017[15]). Ayrim o‘qituvchilar uchun o‘quvchilarning kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish ularni o‘quv dasturida ko‘rsatilgan fanlardan tashqari boshqa faoliyat turiga yo‘naltirish bo‘lib ko‘rinishi mumkin. Aslida, o‘quvchilar barcha fanlar kesimida kreativ fikrlay olishlari kerak. Kreativ fikrlash yodlatish usuli orqali o‘qitishdan ko‘ra

o'quvchilarning izlanish va kashf qilish qobiliyatlarini rag'batlantiradigan yondashuvlar orqali asosiy bilimni egallashga undash 10 bilangina rivojlantiriladi (Begetto, Bayer va Kaufman, 2015[20]). O'qituvchilar kreativ fikrlash qanday aniqlanishini, uni yuzaga keltiradigan vaziyatlarni hamda o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishning eng samarali usullari nimalardan iborat ekanini tushunishlari kerak. Kreativ fikrlash qobiliyati qanday rivojlantirilishini yaxshi tushunish, o'qituvchilarga o'zlari o'rganishlari jarayonida ijodiy fikrlarni "yuzaga chiqarishlariga" imkon berishi mumkin. O'quvchilarning kreativ fikrlashlarini rag'batlantirilishi yoki to'sqinlik qilinishi (bundan buyon "ijtimoiy namoyon qiluvchilar") mumkin bo'lgan ijtimoiy muhitlar, ta'lim madaniyati, maktablar hamda ta'lim tizimidagi ilmiy yondashuvlar, keng ma'nodagi madaniy muhit va bularning barchasi o'quvchilar uchun alohida ijtimoiy omillarni anglatadi. Bularning barchasi o'quvchilarning o'z ijodiy qobiliyatini aniqlashiga va rivojlantirib borishiga ta'sir qiladi va kreativ fikrlash qobiliyatini o'zlashtirishlarini rag'batlantiradi yoki aksincha unga to'sqinlik qiladi. Bir qancha mualliflar insonning kreativ fikrlashi uchun kerakli bo'lgan kognitiv ko'nikmalarni aniqlagan. Guilfordning (1956[46]) konvergent fikrlash va divergent fikrlash borasidagi tushunchasi bu sohada olib borilgan tadqiqotlarga ta'sir o'tkazdi. Konvergent fikrlash odatda javob berishda an'anaviy va mantiqiy izlash, eslab qolish va to'plangan ma'lumotlarga nisbatan qaror qabul qilish strategiyasi qobiliyati sifatida izohlanadi (Kropley, 2006[47]). Buning aksi o'laroq, divergent fikrlash yangi yondashuvlardan foydalanish, mavjud ma'lumotlardan kutilmagan kombinatsiya hosil qilish, muloqot, g'oyalarni ilgari surish va ifoda qilish jarayonini mazmundor hamda ravon tarzda amalga oshirish kabi qobiliyatlardan foydalanib, yangicha g'oyalarni ishlab chiqish sifatida izohlanadi (Kropley, 2006[47]). Shuningdek, bu turli yechimlarni qidirish, eng og'ir vaziyatlarda qandaydir kutilmagan yangilikka qo'l urish qobiliyatlari, muammolarga turli nuqtai nazardan va topshiriqlarga turlicha yondashish hamda tayyor an'anaviy usullardan ko'ra yangicha usullarni o'ylab topish qobiliyati sifatida ham izohlangan (Shank va Abelson, 1977[48]; Dunker, 1972[49]). Aslida, divergent fikrlash muammolarga avval taklif etilmagan, yangi, g'ayrioddiy yoki hayratlanarli javob topishdir.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, psixologik treninglar ijodiy qobiliyatni rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. Ular insonning fikrlash qobiliyatini kengaytiradi, stress va qo'rquvlarni yengishga yordam beradi hamda yangi g'oyalar yaratish jarayonini faollashtiradi. To'g'ri tanlangan metodikalar orqali

ijodiy tafakkurni o‘stirish va insonning shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatish mumkin. Shu sababli, ijodiy qobiliyatni rivojlantirishga qaratilgan treninglar ta‘lim, biznes va shaxsiy rivojlanish sohalarida keng qo‘llanilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh. “2022- 2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonningTaraqqiyotstraregiyasi to‘g‘risida”gi 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli Farmoni.
2. Djurayeva H. Darslarda pedagogik va psixologik treninglardan samarali foydalanish//YangiO‘zbekiston, yangi tadqiqotlar jurnali. – 2024. – T. 1. – №. 4. – C. 243-245.
3. A.Farobiy. “Fozil odamlar shahri”, “Ikkinchi muallim” va tafakkur nazariyasi.
4. Edward De Bono. ”Lateral Thinking”,London,Great Britain.1967
5. M. Csikszentmihalyi. “Flow” theory, USA. University of Chicago.1975
6. Torrance, “Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT)”, USA. UniversityofMinnesota. 1966

